

**ШЕРДОР МАДРАСАСИНИ БЕЗАШДА ҚУРЪОНИ КАРИМДАГИ «НАҲЛ»
СУРАСИНИНГ ОЯТЛАРИНИ КОНЦЕПТУАЛ АСОС ҚИЛИБ ОЛИНИШИНИНГ
БУЮК ХИКМАТИ ВА ИБРАТИ**

Булатов Саидахбор Собитович

Тошкент давлат педагогика университети профессори, педагогика фанлари доктори
bsaidaxbor@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7990384>

Аннотация. Тарихда уч машҳур ҳукмдор – Амир Темур, Улуғбек Мирзо ва Амир Ялангтўш Баҳодир ўзлари қурдирган меъморчилик обидалари билан Самарқандни «Ер юзининг сайқали»га айлантиришган. Амир Темур Самарқандни пойтахтга айлантириб, нақшинкор бинолар силсиласини қуришни бошлаб берган бўлса, шаҳарнинг юраги ҳисобланган Регистон майдони Улуғбек Мирзо даврида вужудга келгандир. (У вақтда бу майдон «Сардавонак» деб аталиб, тахминан «Сари жўйи давонак» – «Тез оқар ариқ боши» маъносидадир). Улуғбек бу майдонда мадраса, хонақоҳ ва карвонсарой каби уч бинодан иборат ўзига хос обидалар гулдастасини яратади. [1, 19-б].

Калит сўзлар: Шердор мадрасаси, Қуръони Карим, сура, оят, концептуал асос, ҳикмат.

Чилининг машҳур шоири Пабло Неруда шундай деб ёзган эди: «Мени, айниқса, Регистон мафтун этди. Бу меъморий мажмуа бутун мусулмон Шарқида кўрган обидаларимнинг ҳаммасидан кўра ҳам гўзалроқ. У Ўрта Осиё халқларининг юксак маданиятидан далолат беради» [2, 368-б].

Шердор ва Тиллакори мадрасаларини қурдирган Ялангтўшбий Баҳодир бундан ҳам улуғвор обидалар бунёд этишга қурби етар эди. Бу сўзни шунинг учун ҳам келтираётимизким, баъзи хорижий ва маҳаллий обидашуносларнинг фикрларича, Ялангтўш Баҳодир Улуғбек Мирзонинг обидаларидан фақатгина кўчирма олиб, гўё бошқача тусдаги обидаларидан фақатгина кўчирма олиб, гўё бошқача тусдаги обидалар яратишга унинг давридаги усталар қодир эмас эканлар. Ваҳоланки, Шердор билан Тиллакори мадрасалари Самарқанд шаҳрига зеб бериб турган энг кўркам обидалардандир. Ўзининг «Олчин» уруғини темурийларнинг «Барлос» уруғидан кам кўрмайдиган Ялангтўшбий Баҳодир камтарлик қилиб, темурийларга ҳурмат юзасидан, ўзининг обидаларига Улуғбек мадрасасининг тузилишини нусха қилиб олади. Бошқача қилиб айтганда, у Регистон майдонида ҳар хил обидалар гулдастасини барпо этишни хоҳлар эди. [3, 17-б].

Хаттотлик санъати зеб-зийнатлар билан нақшланган бу ёзувларни ноёб санъат асарига айантирган. Шердор мадрасасидаги битиклардан англашилдики, ушбу мадраса Ҳовон Имомқули Муҳаммадхон розилиги билан Амир Ялангтўшбий Баҳодир томонидан бино этилган. У хижрий 1042 (мелодий 1619) йилда қуриб битказилган. Қуръони каримдаги «Наҳл» сурасининг оятлари мадрасани бунёд этишга асос қилиб олинган. [4, 19-б].

Масалан Пештоқда бахшида битик мавжуд. Таржима қилинганда қуйидаги мазмунни беради: “Бу олий илм мадрасаси яловбардор пожшоҳ буюк хоқон замонида бунёд этилди. Аллоҳ таоло улуғ Китобида: “Албатта, Аллоҳ адолатга, эзгу ишларга ва қариндошга яхшилик қилишга буюрар” (Қуръони каримнинг “Наҳл” сураси, 90-оят), -

дейди. Аллоҳ таоло тўғри айтди. Ва у (хоқон) Имомқули Муҳаммаджон (бу бинони қуришга) ҳаракат қилди ва бу бинонинг қурувчиси буюк амир Ялангтўш Баҳодир яхшилик масканлари (яъни ушбу илм даргоҳлари)га асос солишга қизиқиши бўлгани учун саъй ва ташаббус қилди. Бинонинг қурилиши ва зийнатланишининг тугалланиши 1042 (1632) санага мувофиқ келади” [5, 39-б].

Самарқанддаги Шердор мадрасаси безакларини безашда Ялангтўшбий Баҳодирнинг пири бўлмиш авлиё Хожи Хошимий Дахбедий эпиграфик нақшларни мантиғий ечимини ва тизимини жуда тўғри танлаб асосий концептуал асосини Қуръони Каримдаги “Наҳл сураси”ни танлаб олади.

Шердор мадрасасини безашда Қуръони каримдаги «Наҳл» сурасининг оятларини концептуал асос қилиб олинишининг буюк хикмати ва ибрати нимада экан? деган савол туғилади. Ҳозиргача бу саволга жавоб топилмаган эди. Биз шу саволга жавоб беришга ҳаракат қилиб кўрамиз.

Ҳаётда – ён-атрофимизда шундай оқил инсонлар яшаб ўтганлиги уларнинг саъй-ҳаракати билан дунё гўзаллашиб боргани мантиқан англаб, инсон хайратга тушади. Дарҳақиқат, оламни ва оламдаги барча нарсалар мукамал яратилганлиги ва уларга Аллоҳ томонидан бажарадиган вазифалар юклатилган. Ер шарида тоғ, пашша, асалари ва бошқалар бўлмаганда нима бўларди? Масалан, асаларилар дунёда 10 йил бўлмаса ҳаёт бўлмаслигини дунё олимлари ўз исботини топдилар. Юқоридаги саволга жавобни Қуръони каримнинг “Наҳл” сурадаги оятлардан топдик. Муқаддас китобимиз “Қурони Карим”нинг Наҳл сураси [6, 84-б]. 128 та оятдан иборат бўлиб, унинг 68 ва 69 оятларида асаларилар ҳақида шундай дейилади:

“Эй, Муҳаммад!) Раббингиз асалариларга ваҳий (буйруқ) қилди: Тоғларга, дарахтларга ва (одамлар) қурадиган нарсаларга ин қурингиз.” [7, Б. 49-53].

“Сўнгра турли мевалардан еб, Парвардигорингиз (сиз учун) қулай қилиб қўйган йўллардан юрингиз! Уларни қоринлардан одамлар учун шифо бўлган турли рангдаги шарбат (асал) чиқур. Албатта, бунда фикр юритадиган қавм учун аломат бордир.” [8, 47-б].

Аввалом бор “Наҳл” сурасини кўриб чиқадиган бўлсак Наҳл асаларилар деган маънони англатади. “Сурада асалариларнинг намунали ҳаёт тарзи ҳақида оятлар мавжудлиги учун унга шу ном берилган. Сурада қиёматни такрор-такрор эслатиб, ўша кунга пухта тайёргарлик кўришга даъват этилади. Унда бошқа суралардаги каби ширк, куфр, ношукурлик каби иллатлар қораланиб, имон, этикод, шукр солих амалларга ташвиқот этилади”. [9].

Ушбу берилган икки оятни мажозий маъноларини кўриб чиқамиз. “Аллоҳ таолонинг ҳайвонотларга, жумладан, асаларига ваҳий қилиши унга илҳом бериши ҳисобланади. Аллоҳ таоло асаларини яратганда унга бир ҳис – туйғу ҳамда илҳомни қўшиб бергани учун, у кўпгина ақлли инсонлар қила олмайдиган аниқлик билан ўзига топширилган ишини бажаради. Жумладан, тоғлардан, дарахтлардан ва одамлар кўтариб қўйган сўриток каби нарсалардан ўзига уй тутлади.” [10, 267-б]. Асалари дунёда мукамал ҳолда юборилганидек, у тиним билмасдан бол йиғади, яхшилик уруғини экади. Дунёда шундай инсонлар борки, улар ҳам асаларидек тиним нималигини билмайди, ўқийди, ўрганади ва ўрганганларини бошқаларга ўргатади, яна изланишда давом этади.

Шердор мадарасасининг ёзувлари халқни хидоят ва маърифат йўлига бошлаш билан бирга, XVII аср хаттотлик санъатининг нодир намуналаридан ҳисобланади.

Ялангтўшбий Боҳодирбек ҳам бу ўткинчи дунёда илм боғларини кезиб, сари гулларнинг нектаридан “бол” йиғади ва атрофдаги бошқа инсонларга улашади. Сарқардани ҳаёти ижоди биз учун ибрат бўлмоғи лозим. У пиридан илм ўрганди ва бу фоний дунёда ибрат намуналарини бизга намуна қилиб қолдирди. У фоний дунёда Аллохни буюрган амалларини бажариб икки оламнинг юқори мақом ва мартабаларига эришган хоксор инсон бўлиб яшади. Унинг ер юзида қолдирган излари жаннатдаги илоҳий гўзаллик боғини яратди. Унинг яратган илоҳий гўзал боғларидан hozirgacha инсонлар бахраман бўлиб келмоқдалар.

Ўзбекистоннинг тарихий, маданий ҳаётида катта ижобий роль ўйнаган Самарқанднинг Ялангтўшбий Боҳодирбек асл фарзанди ватанпарвар ўз тарихини, кадриятини тикланишини Дахбеддаги қабрда тинчгина кутиб ётибди.[11].

REFERENCES

1. Самарқанд. Кириш сузи муаллифлари В.А. Булатова, Г.В. Шишкина. – Т., Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1986. .19 – бет.
2. Неруда. Пожелтевшие страницы. 52-6. Ўзбекистон обидаларидаги битиклар: Самарқанд. Регистон / Ф. Абдухоликов, Э. Ртвеладзе, А-81 А. Ҳакимов, Б. Абдуҳдлимов, Б. Бобожонов, А. Мансуров, А. Маннонов, Н. Мухамедов, А. Раззоков, К. Рахимов, Б. Маъруфий. // Тошкент: «Uzbekistan Today» АА, 2015. - 368 б.
3. Ўзбекистон обидалари битиклар. Бухоро. 1-қисм. Т.: “Uzbekistoh today” 2016, 17 б.
4. Саиджонов М. Бухоронинг тарихий обидалари. “Регистон” –Маориф ва ўқитувчи. 1929 йил. 1-2-сон. 3-бет
5. Булатов С.С., Пўлатова М. Гўзалликдаги коинот фалсафаси. (Монография). Т.: “Иқтисод-молия”. 2013 йил. 39-бет.
6. Саипова М.С.Рамзшунослик. (Дарслик), “Фан ва технологиялар нашрётматбаа уйи” 2021 йил. 84 бет.
7. Катгаев К. Махдуми Аъзам ва Дахбед. -Самарқанд: Суғдиёна. 1994, Б. 49-53
8. Ўзбекистон обидалардаги дурдона битиклар. “Ўзбекистон маданияти ва санъати форуми”, Тошкент, 2011й. 47-б.
9. Ҳасанов Қ., Маъруфий Б. Регистон обидалари ёхуд битиклар тилга кирганда//Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 2008. 19 декабрь.
10. Наҳл – асаларилар. (Қуръони Карим.Таржима ва изоҳлар муаллифи Абдулазиз Мансур. “Шарқ”нашриёт-матбаа акциядорлик компонияси босмаҳонаси. 2000 йил. 267-бет)
11. Қуръони Карим. Наҳл сураси, 68-69 оятлар.